

ZAMONAVIY TA'LIM PARADIAGRAMASI VA KOMPOTENSIYAVIY YONDASHUVNING NAZARIY ASOSLARI

Gulova Azizaxon Ma'ruf qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti

Temirova Yulduz Otanazar qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17983802>

Annotatsiya: Ushbu ishda ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvning nazariy va metodik asoslari yoritilgan bo'lib, kompetensiyaviy yondashuvning mazmuni, mohiyati uning zamonaviy ta'lim paradiagramasidagi o'rni va o'quvchining har tomonlama rivojlanishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda konstruktivizm, shaxsga yonaltirilgan ta'lim va faol pedagogik metodlarga tayangan holda kompetensiyalarni rivojlantirishning metodik asoslari korib chiqiladi.

Shuningdek olingan natijalar kompetensiyaviy yondashuvning ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning real hayotga mos kompetensiyalarni shakllantirishdagi dolzarbligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Kompetensiyaviy yondashuv, kompetensiya konstruktivizm, ta'lim sifati, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, asberg modeli.

Ta'lim tizimidagi yangi tendentsiyalar asosan texnologiya (AI, EdTech, VR\AR vositalari) va (Sel) (STEAM) orqali yaxlit rivojlanishga qaratilgan bo'lib, oslashuvchan gibrid modellar hisoblanadi. Kompetensiyaga asoslangan ta'lim (CBE) bolib bu ham o'z navbatida dars jarayonida foydalanganda qiziqarli muhitni yaratishga yordam beradi.

Ta'limni shakllantiruvchi asosiy tendensiyalar:

Texnologiya intergeratsiyasi

Sun'iy intellekt(AI): Shaxsiylashtirilgan repetitorlik, avtomatlashtirilgan baholash va moslashuvchan o'rganish tajribalari uchun ishlatiladi.

Vizual va kengaytirilgan reallik(VR/AR): Fanlarni jonlantiradigan immersiv o'rganish muhitini yaratadi (maslan, virtual ekskursiyalar)

EdTech vositalari: LMS(O'quvni boshqaruv tizimlari) Kahoot va Quizlet kabi platformalarni ishtirok va kirishini yaxshilaydi.

Kompetensiyaga asoslangan ta'lim (CBE): Faqat foydalanish vaqtiga emas balki ko'nikma va bilimlarni o'zlashtirishga qaratilgan.

Loyihaga asoslangan va tajribaga asoslangan talim: Talabalar amaliy mashg'ulotlar, real muamolarni hal qilishni amaliy loyihalar orqali organadilar.

Ijtimoiy emotsional ta'lim(sel): O'zini anglash, munosabat ko'nikmalari va ma'suliyatli qaror qabul qilishni o'rganish.

SETAM ta'limi: fan va texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani intergratsiya qilish.

Kelajakka yo'naltirilgan ko'nikmalar hayot davomida Ta'lim va malaka oshirish, o'quvchilarni o'zgaruvchan dunyoda doimiy moslashishga tayyorlash kabi tushunchalarni o'z ichiga qamrab oladi.

Global chiqindilar-bu dunyo miqiyosida paydo bolayotgan va ta'lim tizimiga, jamiyatga hamda kelajak avlodga salbiy ta'sir ko'rsatadigan ekologik, sanoat, maishiy va texnologik

chiqindilardir. Bu global chiqindilar biri sifatida ta'lim tizimida ekologik savodxonlikni rivojlantirish va yashil texnologiyalarni oqitish zarurligini ko'rsatadi.

Hozirgi kunda dunyo miqiyosida chiqindi muammosi tobora ortib bormoqda bunda tabiat yetarlicha zarar ko'ra boshladi bunga yaqqol misol havoning zaharlanishi, mayishiy chiqindilar-uy xoujaligida paydo bo'ladigan plastik, qogoz, oziq-ovqat qoldiqlari tobora ortib atrof muhitga yetarlicha zarar korsatmoqda bundan tashqari sanoat chiqindilari-zavod va fabrikalardan kimyoviy moddalar, metal qoldiqlari zaharli gazlar.

Tibbiyot chiqindilari-kasalxona poliklinikalardan chiqadigan turli tibbiy materiallar va elektron chiqindilar- televizor, telefon, kompyuter qoldiqlari, bular tarkibida qorgoshin simob kabi zaharli moddalar bo'ladi albatta bu keltirilgan misollarni davom ettirsak oxiri yo'q. Shunday ekan buni oldini olish maqsadida ta'limda yashil kompetensiyalarga bo'lgan talab ortib bormoqda yani chiqindilar ortgani sayin o'quvchilarda ekologik fikrlash, chiqindilarni boshqarish, qayta ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish zarur bo'lib bormoqda. Bu kompetensiyalar o'quvchilarda ekologik muammolar haqida ongli qarash shakllantiradi.

*Yangi tendensiyalar-STEAM, ekologik ta'lim, barqaror rivojlanish- aynan global chiqindilar muammosi bilan bog'liq.

*Global chiqindilarni tushuntirish orqali ta'lim tizimi kelajak avlodni mas'uliyatli shaxs sifatida tayyorlaydi

Kompotensiya-bu shaxsning malum bir vazifani samarali bajarishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, tajriba va motivatsiyalarning uyg'unligi majmui hisoblanadi

Kompotensiya

*Bilim (nima qilishni bilish)

*ko'nikma va malaka (qanday qilishni bilish)

*tajriba

*Qadriyat va munosabatlar (ishga bolgan yondashuv)

*motivatsiya

Kompotentlik-shaxsning mavjud kompetensiyalarni real vaziyatda, amalda samarali qo'llay olish darajasi.

Kompotent shaxs

*kerakli bilimga ega

*uni amalda qollay oladi

*muamoni hal qilishda o'z kompetensiyalaridan foydalanadi

Kompotensiya-"nimaga qodir bo'lish"

Kompotentlik-"shu qobiliyatni namoyon qila olish"

Kompotensiyaviy -yondashuv ta'lim jarayonida shunchaki bilim berishga emas balki o'quvchilarni hayot uchun zarur kompetensiyalar bilan qurollantirishga yo'naltirish tamoyili hisoblanadi.

Bunda:

*O'quvchining faol ishtiroki taminlanadi

*Bilimlar amaliyotga yonaltiriladi

*dars jarayoni real hayot vazifalariga moslashtiriladi

Tushunchalarning o'zaro farqlari

Kompotensiya	Bilim+konikma+malaka	Shaxsning
	+munosabat+motivatsiya	salohiyati

2. Qoraev, S. (2016). Specific features of interdisciplinary coherence and interoperability. "Education, Science and Innovation," 2 (2), 45-50.
3. Кораев, С. (2016). Фанлараро узвийлик ва узаро алокани таъминлашнинг узига хос хусусиятлари. "Таълим, фан ва инновация", 2(2), 45- 50.
4. Elmurzaeva, N. K., & Qorayev, S. B. (2021). Pedagogical Requirements for the Organization of the Educational Process in Specialized State Educational Institutions. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 1078-1084.
5. Кораев, с. Б. (2020). Професионал таълимда укув амалиётларини ташкил этишнинг узига хос хусусиятлари. *Academic Research in Educational Sciences*, 1 (3), 1281-1286.
6. Barakayevich, Q. S., & Baxtiyorovna, A. S. (2021). Xalqaro dastur talabalari asosida innovatsion ta'lim muhitini yaratish. *Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal*, 1(02), 132-137.